

**VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
RICERCATORE E TECNOLOGO
DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA**

**Sala degli Atti Parlamentari
Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini"
Piazza della Minerva, 38 - Roma**

**Giovedì 15 gennaio 2026
Ore 10.00**

Comitato organizzativo del convegno

Fiorella Sarubbi - CNR, Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo
Giorgio Luciano - CNR, Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta"
Francesco De Simone - CNR, Istituto sull'Inquinamento Atmosferico
Pierfederico La Notte - CNR, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
Laura Fantozzi - CNR, Istituto di Ricerca sulle Acque
Giuseppe Marsala - CNR, Istituto di Ingegneria del Mare
Massimo Falchi - CNR, Istituto di Ingegneria del Mare

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISBN (ed. digitale) 978 88 8080 822 0

La versione digitale è pubblicata in Open Access su www.edizioni.cnr.it
Il presente lavoro è protetto dalla licenza [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Progetto grafico e impaginazione: Patrizia Andronico, CNR-IIT/Unità Editoria

Pubblicato da
© Cnr Edizioni, 2026
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma

www.edizioni.cnr.it
bookshop@cnr.it

Il presente volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi presso la Sala Atti Parlamentari del Senato della Repubblica. La disponibilità della sala e il patrocinio concesso non implicano condivisione dei contenuti da parte dell'Amministrazione del Senato.

Le opinioni e i contenuti espressi nella presente pubblicazione sono di esclusiva responsabilità degli autori e non riflettono in alcun modo la posizione ufficiale o il parere del Senato della Repubblica o dei suoi organi.

Indice

Scienza, complessità e valore umano: una sintesi necessaria	5
Il valore della scienza (e degli scienziati) in un mondo complesso	8
CoARA e la riforma della valutazione della ricerca	15
Una fotografia bibliometrica dei ricercatori idonei CNR: profili, impatto e allineamento alla Carta Europea dei Ricercatori	22
Effetti psicologico-motivazionali del Concorso CNR (ex Art. 15) sul personale Idoneo non inquadrato	26
Progressione di carriera dei Ricercatori e Tecnologi: principali criticità e possibili soluzioni	35
Scenari di sostenibilità dei concorsi ex art. 15 nel CNR: prospettive dei ricercatori nel prossimo decennio	42
Ringraziamenti	49

Programma

Saluti

Francesco Verducci (Senatore - Membro della 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

Giulio Centemero (Onorevole - capogruppo Lega in comm. Finanze, camera)

Orfeo Mazzella (Senatore - Vicepresidente della 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Valentina Grippo (Onorevole - Vice Presidente 7 Commissione cultura, scienza e istruzione - Camera)

Maria Domenica Castellone (Senatrice - Vice Presidente del Senato e Membro della 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Relatori

Antonello Pasini (Fisico del Clima CNR e divulgatore scientifico) "Il valore della scienza (e degli scienziati) in un mondo complesso"

Francesca Di Donato (Filosofa della politica CNR) "CoARA e la riforma della valutazione della ricerca"

Giorgio Luciano (Ricercatore CNR) "Una fotografia bibliometrica dei ricercatori idonei CNR: profili, impatto e allineamento alla Carta Europea dei Ricercatori"

Pierfederico La Notte (Ricercatore CNR) "Effetti psicologico/motivazionali del Concorso CNR (ex Art. 15) sul personale Ido neo non inquadrato"

Gianpaolo Pulcini (Associato senior CNR) "Progressioni di carriera dei ricercatori e tecnologi: principali criticità e possibili soluzioni "

Francesco De Simone (Ricercatore CNR) "Scenari di sostenibilità dei concorsi ex art. 15 nel CNR: prospettive dei ricercatori nel prossimo decennio"

Moderatore

Mario Tozzi (Geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo)

Scienza, complessità e valore umano: una sintesi necessaria

Fiorella Sarubbi

CNR, Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo

Questo volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi nella prestigiosa cornice della Sala “Atti Parlamentari” del **Senato della Repubblica**. L'incontro nasce dall'idea di rimettere al centro del dibattito nazionale la valorizzazione del capitale umano negli **Enti Pubblici di Ricerca**.

I contributi raccolti in questi atti delineano un quadro chiaroscuro della ricerca scientifica odierna, sospesa tra l'urgenza di guidare la società in un mondo complesso e le difficoltà strutturali e amministrative che ne frenano il potenziale.

Come evidenziato dal ricercatore CNR Antonello Pasini, viviamo immersi in sistemi complessi (clima, salute, reti sociali) dove agiscono fenomeni non lineari e dotati di inerzia, spesso controintuitivi rispetto alla nostra percezione immediata.

In questo contesto, la cultura scientifica non può più essere considerata una cultura “di serie B” o puramente applicativa; essa è lo strumento indispensabile per giungere a una conoscenza accurata che possa guidare le decisioni politiche e collettive. Tuttavia, questa missione richiede un dialogo paritario tra scienza e politica, lontano da polarizzazioni ideologiche.

Un tema centrale riguarderà la riforma della valutazione della ricerca, portata all'attenzione dalla ricercatrice CNR Francesca Di Donato.

L'adesione a iniziative come CoARA, Coalition for Advancing Research Assessment, segna il tentativo di superare l'uso improprio di indicatori bibliometrici quantitativi (come il Journal Impact Factor o l'H-index) a favore di una valutazione qualitativa basata sulla peer review.

L'obiettivo è riconoscere la diversità dei contributi scientifici – che includono software, dati e attività di *science for policy* – valorizzando l'integrità e l'apertura della scienza. Infatti, l'attuazione pratica di questi principi si scontra ancora con procedure concorsuali che faticano a tradurre la teoria in criteri chiari e stabili.

A questa riflessione si affianca l'analisi del ricercatore CNR Giorgio Luciano, che offre un'analisi quantitativa condotta sui ricercatori del CNR e che rivela un profilo di eccellenza scientifica pienamente allineato agli standard europei, con alte responsabilità gestionali e una produttività di impatto internazionale. Nonostante ciò, emerge una profonda “tensione” sistemica: il riconoscimento del merito non si traduce sempre in un avanzamento di carriera a causa di vincoli finanziari e normativi. La situazione dei ricercatori di III livello, che spesso restano inquadrati alla soglia d'accesso pur avendo competenze superiori, proprie di un primo ricercatore/tecnologo, rappresenta un punto di rottura per la sostenibilità del sistema.

Il volume non ignora la dimensione umana, affrontata dal ricercatore CNR Pierfederico La Notte, che può essere riassunta nella frase *Quiet Quitting*. Il mancato inquadramento di migliaia di ricercatori e tecnologi risultati idonei nei concorsi ha generato un diffuso senso di frustrazione, demotivazione e sfiducia. I dati parlano di una platea di professionisti che, pur continuando a produrre ricerca di alto livello, avverte un profondo scollamento tra le responsabilità effettive e il riconoscimento formale, portando al rischio concreto di un disimpegno silenzioso o della fuga verso l'esterno.

Non ultimi, gli scenari esplorati dal ricercatore CNR Francesco De Simone, non sono solo auspici, ma possibili soluzioni fondate su simulazioni concrete. Lo scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei emerge come la strategia più efficace e sostenibile per realizzare percorsi professionali conformi ai dettami europei con costi marginali se confrontati al beneficio di ottenere carriere certe e aumentare la capacità attrattiva di nuovi talenti. Inoltre, la transizione verso procedure di valutazione non competitive, basate su criteri oggettivi e scadenze certe, appare come l'unica via per ridare

dignità e concreti riconoscimenti al lavoro scientifico, secondo il parere del ricercatore associato senior Gianpaolo Pulcini.

In conclusione, se vogliamo che la scienza continui a essere la nostra bussola in un mare di incertezze, non possiamo permetterci di ignorare la salute del “motore” che la produce: i ricercatori e tecnologi. **Valorizzare la ricerca** significa, oggi più che mai, trasformare il **riconoscimento del merito** da atto burocratico a pilastro di una **visione politica di lungo periodo**.

Il sistema della ricerca attuale assomiglia a una nave dotata di strumenti di navigazione all'avanguardia (i ricercatori e tecnologi), ma intrappolata in un porto dalle chiuse bloccate (la burocrazia e i vincoli di carriera). Solo sbloccando quelle chiuse permetteremo alla nave di affrontare il mare aperto della complessità globale.

Il valore della scienza (e degli scienziati) in un mondo complesso

Antonello Pasini

CNR, Istituto sull'Inquinamento Atmosferico

Oggi, vivendo in un mondo inflazionato dalle informazioni più varie, crediamo di avere conoscenze a vasto spettro, e con questa convinzione indirizziamo le nostre azioni, sia a livello personale che collettivo e politico. In questo quadro, nella nostra Italia, da Croce e Gentile in poi la cultura scientifica è sempre stata considerata una cultura di serie B, pratica e applicativa ma non in grado di guidare le nostre azioni né, ancor più, di contribuire alla direzione di sviluppo della nazione affrontando tematiche da “massimi sistemi”. Ovviamente, la ricerca scientifica è considerata estremamente utile, perché, tramite le sue ricadute tecnologiche, porta a produrre beni e servizi che inducono “progresso” e ci fanno vivere meglio, ma qui si ferma il suo ruolo.

Ora, se questo ruolo ancillare della scienza rispetto agli altri saperi, filosofico e politico soprattutto, poteva essere comprensibile e in parte accettabile nel mondo “semplice” e poco interconnesso di qualche decennio fa, ora non possiamo più permetterci che sia ancora così. Il motivo essenziale risiede nel fatto che oggi viviamo letteralmente “immersi” in sistemi complessi: l'economia globalizzata, la salute e il sistema sanitario, il sistema clima, il web, le reti social sono solo degli esempi. E spesso del “funzionamento” di questi sistemi abbiamo delle percezioni non corrette, che magari possono essere intuitive, ma che non corrispondono alla realtà. E se agiamo sull'onda di queste percezioni non corrette possiamo fare guai molto grossi, con impatti estremamente deleteri anche per noi stessi. Di fatto, la rete di relazioni tra noi umani e tra noi e la natura è così intricata che occorrono mezzi idonei per capire gli effetti di ogni nostra azione.

In questo contesto, perché è importante rivolgersi alla scienza? Perché con i suoi metodi rigorosi, quantitativi e controllati ci con-

sente di non prendere abbagli, e di giungere a una conoscenza accurata del mondo in cui viviamo che possa guidare le nostre azioni in modo corretto. Talvolta la conoscenza acquisita è addirittura controintuitiva rispetto alle percezioni a cui ci porta la nostra esperienza. È questo il caso dei fenomeni quantistici, per esempio, ma anche quello – che vorrei approfondire un attimo – dei fenomeni non lineari e con inerzia che caratterizzano i sistemi complessi in cui siamo immersi.

Un esempio emblematico è quello dei primi pochi casi di persone infettate dal Covid-19, prima in Cina e poi in Italia. La percezione comune era quella di una malattia limitata a poche zone e dai numeri bassi, la cui crescita sarebbe stata facilmente controllabile. Ma gli scienziati (gli epidemiologi, in questo caso) hanno subito detto qualcosa di molto diverso: senza misure rigorose, la crescita naturale di un'epidemia è esponenziale ("esplosiva") e dunque non dobbiamo farci ingannare dai numeri ancora bassi. Inoltre, il fenomeno ha un'inerzia: anche se annulliamo i contatti, i risultati di questo isolamento si vedono solo alla fine del periodo di incubazione, dopo 10-15 giorni, per cui occorre agire in anticipo, senza aspettare l'arrivo di situazioni critiche. Fortunatamente, la conoscenza scientifica ha allora indotto il governo italiano ad agire con azioni di contenimento dei contatti (*lockdown*) e la diffusione del virus è stata limitata a numeri gestibili dai pronto soccorso degli ospedali (si veda la figura 1).

Figura 1. Morti cumulate effettive durante la prima fase del Covid-19 in Italia (curva a destra) e comportamento naturale esponenziale del primo mese (curva a sinistra). Solo dopo 15 giorni circa dall'inizio del lockdown (che era stato il 9 marzo) il numero di morti reali ha cominciato a separarsi dalla curva esponenziale. Figura adattata da A. Pasini, F. Mazzocchi, Perception and risk of Covid-19 and climate change: investigating analogies in a common framework, *Global Sustainability* 3, e32, 1-5 (2020).

Tuttavia, tutti i fenomeni non lineari e con inerzia sono difficili da cogliere a livello soggettivo. Un altro esempio è quello dei cambiamenti climatici. Anche se, rispetto alle epidemie, la dinamica del clima ha tempi di evoluzione più lenti, nel sistema climatico non lineare possono innescarsi fenomeni che, al raggiungimento di determinate soglie, conducono la temperatura a impennarsi rapidamente (si veda la figura 2); inoltre, pure qui esistono fattori d'inerzia, che portano il riscaldamento globale a continuare per qualche decennio anche dopo le nostre azioni per ridurre le emissioni.

Figura 2. Oggi siamo all'istante t_0 e se non agiamo in fretta potremmo raggiungere una soglia critica di temperatura T_c oltre la quale si innescano fenomeni di retroazione (feedback) tali da far impennare la temperatura, che si andrebbe a porre su un equilibrio molto diverso e per noi pericoloso. Dovremmo seguire l'altra curva e rimanere al di sotto di T_c . Figura tratta da A. Pasini, *La sfida climatica*, Codice edizioni (2025).

In generale, nei sistemi complessi bisogna tendere a soluzioni che non guardino solo al qui e ora, ma anche alla situazione globale e lontana da noi, anche nel tempo. Da un lato perché noi siamo solo un nodo della rete di relazioni che ci lega a luoghi e a dinamiche, sia pure lontane, che andiamo a influenzare con le nostre azioni, ma i cui risultati poi retroagiscono su di noi; d'altro lato perché ciò che facciamo ora influisce su quanto accadrà anche in un futuro più lontano. Tutto ciò è particolarmente chiaro nelle azioni a impatto climatico.

In questo senso, da un lato il *"Drill, baby, drill"* relativo agli USA del Presidente Donald Trump andrà probabilmente a esacerbare il cambiamento climatico in tutto il mondo, con conseguenze che si ritorceranno anche sul suo paese, non solo in termini di eventi estremi e danni economici, ma anche di instabilità internazionale e migrazioni umane. Dall'altro lato, se agiamo in modo non corretto

per risolvere un'emergenza attuale, possiamo andare ad aggravare la crisi di lungo periodo, sia da noi che altrove. Abbiamo un'emergenza per la mancanza di gas russo? Cerchiamo di sostituirlo con forniture da altri paesi, anziché cogliere l'occasione per spingere sullo sviluppo delle energie rinnovabili? Così facendo possiamo anche risolvere l'emergenza attuale, ma andiamo ad aggravare la crisi climatica di lungo periodo.

E qui un altro nodo viene al pettine: la politica ha un orizzonte di soluzione dei problemi che solitamente è quello dell'intervallo di tempo di una legislatura. Tuttavia oggi ci troviamo di fronte a problemi complessi che travalicano abbondantemente questo orizzonte. Come fare?

L'unico modo, io credo, per evitare percezioni errate (e dunque soluzioni dannose) dei problemi è quello di costruire un dialogo stringente, continuo e paritario tra scienza e politica, ognuna con il suo ruolo. Non si tratta di sostituire i politici con noi scienziati: non sapremmo fare il loro lavoro. Per fare politica occorre avere una cultura della gestione del bene pubblico che non abbiamo; noi possediamo altre competenze, che però nel mondo complesso di oggi vanno considerate seriamente, pena prendere abbagli molto pericolosi.

Il valore della scienza in questo mondo complesso è dunque molteplice. Sicuramente la scienza aiuta ad ancorare il dibattito pubblico (e politico) a un principio di "realtà", così come viene disvelata dalla ricerca scientifica, e a una comprensione quantitativa dei fenomeni. Questo deve portare a evitare negazioni o distorsioni dei risultati scientifici dovute a polarizzazione ideologica. In tal modo, il dibattito si può concentrare sulle soluzioni (scientificamente fondate) ai problemi, piuttosto che su sterili dibattiti polarizzati ideologicamente. Dare valore alla scienza incide profondamente sulla qualità ed efficacia delle azioni che si mettono in campo per affrontare i problemi stessi, dalle emergenze di corto raggio alle crisi di lungo periodo.

Purtroppo, di fatto, in Italia si investe poco nella scienza: da una recente analisi Eurostat, si nota come l'Italia destini attualmente solo l'1,3% del PIL alla ricerca, contro una media europea del 2,2%, e con paesi trainanti, come la Germania, che investono ancor di più. Non solo: la percentuale di PIL destinata a questi scopi in Europa sta aumentando, mentre l'Italia è ferma alla percentuale di dieci anni fa.

Ma la scienza non è un'attività astratta: l'impresa scientifica viene condotta da uomini e donne in carne e ossa, con il loro cervello, e anche con i loro sentimenti e i loro problemi. Se la scienza ha un valore fondamentale in questo mondo complesso, lo dobbiamo al lavoro quotidiano di scienziati e scienziate che con passione ed entusiasmo fanno ricerca di punta alle frontiere della conoscenza attuale. Purtroppo però in Italia il ruolo sociale della ricerca scientifica e dei ricercatori non è ben compreso e valorizzato, e vi si investe troppo poco.

In questo quadro, in Italia vengono formati giovani laureati con competenze eccellenti, che però poi fuggono fuori dai confini nazionali. Infatti, pur in presenza di ottimi scienziati, la ricerca è precaria e la professionalità del ricercatore non viene riconosciuta, né come status sociale né a livello economico. Per esempio, al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ricercatori senior giudicati idonei per concorso al livello superiore non vi possono passare per mancanza di fondi. Cerchiamo di fare almeno questo piccolo passo: non si giungerebbe ovviamente agli stipendi dei colleghi europei, figuriamoci di quelli statunitensi, ma sarebbe un modo per riconoscere il merito di questi ricercatori e valorizzarne un minimo le competenze.

Non ci sono scuse: il valore scientifico dei nostri ricercatori e delle nostre ricercatrici è indiscusso. In tutte le classifiche che rilevano i top scientists a livello internazionale è presente un numero sempre crescente di italiani e, in particolare, di colleghi CNR. Al CNR, poi, anche come vincitori di progetti competitivi finanziati da fondi europei siamo sui livelli di enti come il Max Planck tedesco e il CNRS francese, pur avendo meno ricercatori.

In questo articolo non mi soffermo ulteriormente su questo tema e sui vari aspetti che andrebbero approfonditi: lo faranno molti colleghi nei loro contributi. Mi basta ribadire che, di fronte alle sfide globali del mondo di oggi, che si presentano spesso localmente e nell'immediato, ma che hanno un "respiro" spazio-temporale più ampio, sempre più avremo bisogno del contributo della scienza e degli scienziati. Occorre valorizzare il ruolo della ricerca scientifica nella nostra società contemporanea, ma mettiamo anche i nostri ricercatori nelle condizioni di lavorare per tutti noi, con competenza e rinnovato entusiasmo, riconoscendo, anche concretamente, il loro valore.

CoARA e la riforma della valutazione della ricerca¹

Francesca Di Donato

CNR, Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli”

La Coalition for Advancing Research Assessment (**CoARA**)² è nata su iniziativa della Commissione europea che ha guidato il processo che ha portato alla sua costituzione, avvenuta nel settembre 2022.

A distanza di poco più di tre anni dalla sua nascita, a dicembre 2025 ne fanno parte 795 istituzioni di ricerca (in primis università, enti pubblici di ricerca, associazioni scientifiche ed enti finanziatori) a livello globale. L'Italia è il secondo paese maggiormente rappresentato, con un suo capitolo nazionale attivo da settembre 2023³ e con 72 membri tra cui l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che è stata tra i primi ad aderire.

CoARA nasce in linea con quanto riconosciuto a livello internazionale da iniziative come la San Francisco Declaration On Research Assessment (DORA) del 2012⁴, che raccomanda l'abbandono dell'uso inappropriato degli indicatori bibliometrici (in particolare il Journal Impact Factor) come misura della qualità dei singoli articoli nelle decisioni in merito al reclutamento o alla promozione dei ricercatori e nel finanziamento di progetti⁵, e come il Leiden manifesto (2015)⁶ e il Metric Tide (2020)⁷ che individuano i principi per

1 Le slide di presentazione di questo testo sono liberamente accessibili online. DOI: [10.5281/zenodo.18019310](https://doi.org/10.5281/zenodo.18019310)

2 <https://www.coara.org/>

3 <https://www.coara-italia.it/>

4 <https://sfdora.org/read/>

5 Per una riflessione approfondita sugli effetti dell'uso del JIF nella valutazione della ricerca, si veda il contributo del matematico Alessandro Figà-Talamanca, precedente alla stessa DORA, L'Impact Factor nella valutazione della ricerca e nello sviluppo dell'editoria scientifica, in: IV Seminario Sistema informativo nazionale per la matematica SINM 2000: un modello di sistema informativo nazionale per aree disciplinari: Lecce, 2 ottobre 2000: <http://siba2.unile.it/sinm/4sinm/interventi/fig-talam.htm>

6 Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L. et al., 2015. “Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics”, Nature 520, 429–431: <https://doi.org/10.1038/520429a>

7 Wilsdon, J., The Metric Tide: Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. 55 City Road, London: SAGE Publications Ltd, 2015.

contrastare l'uso improprio della bibliometria nella valutazione della letteratura scientifica e per incentivare pratiche che supportino l'integrità della ricerca.

Nell'anno precedente alla sua costituzione, la Commissione europea ha avviato una consultazione che ha portato alla pubblicazione dello Scoping report Towards a reform of the research assessment system⁸, dal quale emergono chiaramente le motivazioni alla base della riforma e i suoi obiettivi. In esso si evidenzia come, da un lato, sia in atto un profondo cambiamento nel modo di fare ricerca (i processi sono meno lineari, più aperti e collaborativi, basati su una molteplicità di dati e di risultati fondati sulla cosiddetta “team science”, una scienza di gruppo inter- multi- e transdisciplinare); dall'altro, il sistema di valutazione tradizionale non sia adeguato a riflettere questo cambiamento.

L'obiettivo principale della riforma, dunque, è far sì che la ricerca e chi fa ricerca (ricercatori, professori e tecnologi) siano valutati in base ai loro meriti intrinseci e alle loro prestazioni piuttosto che al numero di pubblicazioni e al luogo in cui sono pubblicate, promuovendo il giudizio qualitativo basato sulla revisione tra pari, e supportato da un uso responsabile degli indicatori quantitativi.

Gli obiettivi più specifici comprendono la valorizzazione delle pratiche della scienza aperta, e in particolare: riconoscere il valore e l'impatto di una pluralità di risultati di ricerca (bibliodiversità) e del multilinguismo; riconoscere la diversità delle attività svolte da chi fa ricerca; supportare la scienza collaborativa e la ricerca interdisciplinare; promuovere la valutazione qualitativa basata sulla peer review, supportata da un uso responsabile degli indicatori quantitativi; e incentivare la collaborazione aperta e la condivisione di risultati e dati preliminari.

<https://doi.org/10.4135/9781473978782>

8 European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, Towards a reform of the research assessment system – Scoping report, Publications Office, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/707440>.

Nello stesso report si propone di giungere a un'intesa comune attraverso un accordo che sia sottoscritto dai singoli organismi di finanziamento della ricerca e che svolgono attività di ricerca dalle autorità o agenzie di valutazione nazionali e regionali, nonché dalle loro associazioni, che si impegnino a riformare l'attuale sistema di valutazione.

Il risultato di questo impegno si è tradotto nell'Agreement on Reforming Research Assessment (ARRA)⁹, redatto da un gruppo di esperti e approvato da diverse decine di stakeholder nel 2022. La sua sottoscrizione è una precondizione per l'adesione a CoARA.

L'ARRA è un documento di alto livello che stabilisce una direzione comune per la riforma delle pratiche di valutazione della ricerca, nel rispetto dell'autonomia delle organizzazioni che lo sottoscrivono. Si basa su dieci impegni comuni che chi lo firma si impegna a rispettare, i primi quattro dei quali, gli impegni fondamentali, definiscono il quadro del cambiamento che CoARA propone.

Il **primo impegno** richiede di riconoscere la diversità dei contributi alla ricerca e delle carriere dei ricercatori (tenendo in considerazione la natura specifica delle discipline).

Si tratta perciò di riconoscere e valorizzare contributi scientifici che non si limitino alle pubblicazioni su rivista o alle monografie, ma che includano le diverse tipologie di risultati (come ad esempio software, dati, metodologie, etc.) anche anche le pratiche che contribuiscono alla solidità, all'apertura, alla trasparenza e all'inclusività della ricerca e dei suoi processi, e le attività complementari alla ricerca in senso stretto come la didattica, la leadership, la supervisione, il tutoraggio, la science for policy, la gestione di progetti e infrastrutture, la gestione dei dati della ricerca, l'alta divulgazione. Il

⁹ Arentoft, M., Berghmans, S., Borrell-Damian, L., Bottaro, S., Faure, J.-E., Gaillard, V., Clinos, K., Albacete, J. L., Morais, R., Morris, J., Schiltz, M., & Stroobants, K. (2022). Agreement on Reforming Research Assessment. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13480728>. Per una ricostruzione dettagliata della sua genesi e dei suoi elementi fondamentali, mi permetto di rimandare a Di Donato, F., Una questione di qualità o una formalità? L'Agreement on Reforming Research Assessment e il processo di riforma della valutazione della ricerca in Europa, in «Bollettino telematico di filosofia politica», 2022, pp. 1-30 DOI: [10.5281/zenodo.7433048](https://doi.org/10.5281/zenodo.7433048).

primo impegno consente dunque di far emergere tutte quelle attività che rientrano nella missione degli enti di ricerca¹⁰, essenziali per la ricerca del sistema paese, che rimangono oscurate dalla valutazione bibliometrico-quantitativa schiacciata sulle pubblicazioni scientifiche.

Il **secondo impegno** impone di basare la valutazione della ricerca principalmente su un giudizio qualitativo, per il quale è centrale la revisione tra pari, sostenuta da un uso responsabile degli indicatori quantitativi.

Si afferma dunque che la valutazione della ricerca debba fondarsi principalmente su una valutazione qualitativa fondata sulla peer-review, che è il metodo più solido riconosciuto per la valutazione della qualità della ricerca e ha il vantaggio di essere nelle mani della comunità scientifica. L'uso di indicatori quantitativi può essere di supporto, a patto che siano usati in modo responsabile. Per incentivare l'adozione della revisione tra pari è anche fondamentale riconoscere e valorizzare il lavoro di peer-review. In questa direzione si muove la decisione del CNRS francese, che, dopo aver abbandonato l'uso di Scopus, ha annunciato che dal 2026 non utilizzerà più Web of Science, poiché, si legge nelle motivazioni, gli indicatori bibliometrici "non dicono niente sulla qualità intrinseca degli avanzamenti scientifici" e pertanto non costituiscono un fondamento per essere utilizzati nella valutazione della ricerca. Viceversa, questa deve tornare "al cuore del lavoro scientifico", cioè alla capacità dei ricercatori di leggere, analizzare, comprendere e giudicare. "L'ente - scrive con chiarezza Ettore Bucci sul Foglio, indica che questo compito non può essere delegato a una graduatoria, perché una graduatoria non coglie il contenuto di un esperimento, la solidità di un risultato o l'originalità di un'ipotesi"¹¹.

¹⁰ L'articolo 3 dello statuto del CNR, ad esempio, definisce i sedici obiettivi che rientrano nella sua missione. Cfr. Statuto del Consiglio nazionale delle ricerche, provv. 93/2018, https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/Provvedimento_93-2018.pdf

¹¹ Bucci, E., La scelta del Cnr ci dice che un sistema scientifico basato sulle sue competenze è ancora possibile, Il Foglio, 3 dicembre 2025: <https://www.ilfoglio.it/scienza/2025/12/03/news/la-scelta-del-cnr-ci-dice-che-un-sistema-scientifico-basato-sulle-sue-competenze-e-ancora-possibile-8392288/>

Il **terzo impegno** impone l'abbandono dell'uso improprio di indicatori basati su pubblicazioni e riviste, in particolare gli usi impropri di JIF e h-index.

Gli "usi impropri" includono: fare uso esclusivo di metriche basate sull'autore (come il numero di documenti, di brevetti, o di citazioni) per valutare la qualità e/o l'impatto; valutare i risultati sulla base di metriche relative alla casa editrice, alla tipologia di pubblicazioni o alla lingua utilizzata; e fare affidamento su qualsiasi altra metrica che non registri adeguatamente la qualità e/o l'impatto.

Infine, il **quarto impegno** richiede di evitare l'uso di ranking delle istituzioni di ricerca nella valutazione della ricerca stessa.

Attraverso questo impegno, si vuole impedire che le metriche utilizzate nei ranking internazionali (come QS World University Rankings o Times Higher Education (THE)), che sono definiti da società commerciali, vengano utilizzati nella valutazione dei ricercatori, per la quale sono inadeguate.

Gli **impegni di supporto** servono a creare le condizioni per l'adozione dei quattro impegni fondamentali, e a favorire l'apprendimento reciproco e la condivisione di buone pratiche.

Lo scopo della coalizione CoARA è dunque quello di sostenere e coordinare le istituzioni aderenti nel compiere azioni nella direzione indicata dagli impegni, secondo alcuni principi generali, vale a dire rispettare e dare massima priorità alle regole e alle pratiche di eticità e integrità della ricerca; salvaguardarne la libertà rispettando l'autonomia delle singole istituzioni; e garantire l'indipendenza e la trasparenza dei dati, delle infrastrutture e dei criteri necessari per la valutazione, in particolare attraverso una raccolta chiara e trasparente di dati, algoritmi e indicatori, e assicurando il controllo di dati e processi da parte della comunità dei ricercatori.

I principi relativi ai criteri e ai processi di valutazione alla base della riforma promossa da CoARA impongono di incentrare i criteri di valutazione della ricerca sulla qualità che, in accordo con l'ARRA, si raggiunge attraverso processi e metodologie trasparenti che con-

sentano il riutilizzo sistematico dei risultati precedentemente ottenuti.

La riforma promossa da CoARA si prefigge lo scopo di migliorare la qualità della ricerca valorizzando i processi al pari prodotti della ricerca (per una scienza aperta, trasparente, collaborativa), ma implica anche il riconoscere la valutazione come un'attività di ricerca a pieno titolo, che in quanto tale deve essere integra e responsabile.

La presidenza danese del Consiglio dell'Unione Europea ha confermato la centralità di questo tema per l'Europa, organizzando nel dicembre 2025 la EU High-Level Conference on Reforming Research Assessment 2025, dove si è discusso di equità e qualità nella valutazione della ricerca, del rapporto tra questa e il sistema dell'editoria, del tema, dagli effetti disastrosi, dell'erosione della fiducia nella scienza, del ruolo della scienza aperta e delle implicazioni dell'uso dell'Intelligenza artificiale nella ricerca e nella valutazione.

Attraverso gli Action Plan, le istituzioni aderenti hanno definito strategie di azione per tradurre i principi e gli impegni in azioni concrete. In Italia, 27 istituzioni hanno reso pubblici i loro piani d'azione, tra questi anche alcuni enti di ricerca, tra cui CNR, INGV e OGS¹².

Tuttavia, nonostante l'ampia partecipazione delle istituzioni italiane, la riforma nel nostro paese si scontra con serie difficoltà.

Ne è un esempio il recente tentativo del CNR di introdurre i principi e gli impegni di CoARA nelle procedure di avanzamento di carriera del concorso per avanzamento di carriera di ricercatori e tecnologi (ex. art. 15) bandito nel 2023.

Un'analisi dei criteri di valutazione adottati dalle commissioni mostra che, nonostante gli impegni fondamentali dell'ARRA siano esplicitamente menzionati nel bando di concorso, i criteri adottati dalle commissioni riflettono una cultura della valutazione della ricerca che privilegia le pubblicazioni rispetto alle altre attività; che dà valore alla tipologia di prodotti e titoli, piuttosto che alla loro qualità;

¹² <https://www.coara-italia.it/risultati/piani-dazione/>

che si fonda sull'adozione di criteri quantitativi anziché qualitativi; e che trascura il riconoscimento dei diversi percorsi di carriera, che includono attività fondamentali per il CNR¹³.

Per ottenere l'auspicato cambiamento è dunque necessario trasformare la cultura della ricerca fornendo a candidati e commissari una formazione sugli obiettivi, i principi e le pratiche della riforma; coinvolgendo ricercatori, personale di supporto e amministratori nelle fasi essenziali; definendo e attuando sistemi di verifica della qualità delle procedure; garantendo la trasparenza delle procedure e il monitoraggio delle attività di valutazione; e valorizzando le pratiche della scienza aperta.

Tutto ciò all'interno di un quadro normativo nazionale che renda la valutazione delle istituzioni, dei ricercatori e tecnologi e dei progetti di ricerca pienamente conforme con i principi internazionali oggi riconosciuti a livello globale, pena il rischio di lasciare la ricerca italiana, in particolare quelli degli enti pubblici di ricerca, fuori dal discorso scientifico internazionale.

¹³ Mannocci, A., Di Donato, F., Pecoraro, F., Provost, L., Implementing the Agreement on Reforming Research Assessment in RPOs: Lessons from the CNR Pilot, 2025, <https://hdl.handle.net/20.500.14243/560074>

Una fotografia bibliometrica dei ricercatori idonei CNR: profili, impatto e allineamento alla Carta Europea dei Ricercatori

Giorgio Luciano

CNR, Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta"

Questo contributo offre una fotografia quantitativa di un ampio gruppo di ricercatori e tecnologi risultati idonei in una recente procedura interna di avanzamento di carriera al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), utilizzata come caso di studio per analizzare profilo scientifico, responsabilità istituzionali e grado di allineamento agli standard europei per le carriere nella ricerca. A partire da tre basi dati complementari – Web of Science per l'universo delle pubblicazioni CNR nel periodo 2023–2025, OpenAlex per le metriche individuali di 944 idonei, e il database istituzionale IRIS per la validazione di affiliazioni e informazioni anagrafiche – è stato costruito un quadro integrato e riproducibile tramite specifici script Python dedicati.

Le principali metriche mostrano un H-index mediano pari a 19, una media di 92,7 pubblicazioni per ricercatore e oltre 4.900 articoli prodotti nel triennio 2023–2025, in larga parte su riviste peer-reviewed di riconosciuto impatto internazionale. Un'altra indagine interna su circa 250 idonei ha mostrato che circa il 70% del campione ha ricoperto ruoli di responsabilità in progetti competitivi, e oltre la metà è responsabile di almeno un laboratorio con strumentazione di valore elevato.

Nel complesso, il gruppo si configura come componente strutturale dell'entee non come segmento marginale o puramente emergente. I risultati vengono discussi alla luce della nuova Carta Europea dei Ricercatori, che nel 2023–2024 è stata aggiornata e riorganizzata attorno a quattro pilastri (etica e integrità, valutazione e progressione, condizioni di lavoro, carriere e talenti), con particolare attenzione alla coerenza fra riconoscimento del merito e sviluppo di percorsi professionali attrattivi e sostenibili.

Posizionamento rispetto alla Carta Europea dei Ricercatori

Quadro europeo di riferimento

La Carta Europea dei Ricercatori, inizialmente adottata nel 2005 e recentemente aggiornata nell'ambito delle azioni ERA sulla qualità delle carriere, definisce un insieme di principi e responsabilità condivise tra ricercatori, datori di lavoro ed enti finanziatori. Nel nuovo assetto, la Carta è organizzata in venti principi articolati in quattro pilastri: etica, integrità, genere e open science; valutazione, reclutamento e progressione; condizioni di lavoro e pratiche; carriere e talenti. In questo quadro, particolare enfasi è posta sulla necessità di percorsi professionali trasparenti, sulla corrispondenza tra responsabilità effettive e inquadramento e sulla creazione di ambienti di lavoro attrattivi e sostenibili per tutte le fasi della carriera.

Analisi di allineamento

Nel confrontare il gruppo degli idonei CNR con i principi della Carta emerge un quadro articolato, ma complessivamente coerente sul piano del profilo scientifico e istituzionale. Sul versante dell'autonomia e responsabilità scientifica, gli indicatori bibliometrici (H-index, numero di pubblicazioni, citazioni) e il ruolo in progetti competitivi suggeriscono che gran parte degli idonei opera con capacità consolidata di guidare linee di ricerca, attrarre finanziamenti e coordinare gruppi. Analogamente, sul versante dell'innovazione e dell'apertura della ricerca, la presenza in sedi editoriali internazionali e in canali open-access, unita alla partecipazione a programmi europei e nazionali, indica una buona aderenza alle aspettative europee in termini di contributo alla società e di diffusione dei risultati.

Più delicato è il terreno della progressione di carriera e delle condizioni di lavoro. La procedura prevista dall'art. 15 del CCNL Ricerca nasce proprio per favorire percorsi interni basati su valutazione comparativa e criteri di merito, ed è in linea con le raccomandazioni

europee che invitano gli enti pubblici a dotarsi di strumenti trasparenti per la progressione dei ricercatori dai livelli iniziali a quelli più avanzati. Nel caso considerato, la valutazione è stata effettivamente svolta, con criteri pubblici e il coinvolgimento di esperti, portando all'individuazione di un ampio numero di idonei; tuttavia, il mancato scorrimento completo delle graduatorie ha prodotto una situazione in cui il riconoscimento formale non è sempre stato accompagnato da un immediato allineamento dell'inquadramento e delle condizioni contrattuali alle responsabilità già in essere. Si configura quindi una "tensione" sistemica fra un riconoscimento di merito ormai consolidato e i vincoli, soprattutto di natura finanziaria e regolatoria, che rallentano la piena traduzione di tale merito in percorsi di carriera stabili e prevedibili.

In altri termini, l'analisi suggerisce una sostanziale conformità ai principi della Carta per quanto riguarda il profilo professionale dei ricercatori (autonomia, integrità scientifica, contributo all'innovazione, apertura), affiancata da margini di miglioramento sul lato delle politiche di progressione e delle condizioni di lavoro. Le raccomandazioni europee più recenti insistono infatti sull'esigenza di percorsi chiari, sulla coerenza fra responsabilità effettive e riconoscimento formale e sull'importanza di contesti lavorativi che sostengano motivazione e benessere lungo l'intero arco della carriera; il caso degli idonei CNR fornisce un esempio concreto di come, anche in presenza di alti livelli di performance scientifica, permangano sfide nel rendere pienamente convergenti merito, organizzazione interna e strumenti di policy.

Riferimenti

Council of the European Union. 2023. Council Recommendation of 18 December 2023 on a European Framework to Attract and Retain Research, Innovation and Entrepreneurial Talents in Europe (including the European Charter for Researchers). Official Journal of the European Union C 456 (29 December 2023): 1–30. <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1640/oj>

OpenAlex. s.d. “OpenAlex: A Fully Open Index of Scholarly Works, Authors, Venues, Institutions, and Concepts.” Accessed January 11, 2026. <https://openalex.org>

Clarivate. 2025. “Web of Science Core Collection.” Accessed January 11, 2026. <https://clarivate.com/academia-government/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-referencing/web-of-science/web-of-science-core-collection/>. Elsevier.

“ScienceDirect.” Accessed January 11, 2026. <https://www.sciencedirect.com>. [web:114] Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). “IRIS-CNR – Institutional Research Information System.” Accessed January 11, 2026. [web:2]

Effetti psicologico-motivazionali del Concorso CNR (ex Art. 15) sul personale Idoneo non inquadrato

Pierfederico La Notte

CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante

Nel 2023 il CNR, ispirandosi e seguendo gli alti e condivisibili principi CoARA, ha apportato per la prima volta una profonda modifica delle procedure nel mega concorso ex Art. 15 per le progressioni di carriera del personale interno, lasciando però alle Commissioni delle 35 aree concorsuali ampia facoltà di definire i criteri specifici di valutazione, spesso disformi tra aree e in palese contrasto con i principi enunciati nel bando.

Fin dal momento delle comunicazioni dei punteggi nella valutazione di prodotti, titoli e curricula in forma narrativa, e successivamente, dopo i colloqui, in misura progressivamente crescente con la pubblicazione delle graduatorie ufficiali, sono iniziate a emergere numerosissime criticità che hanno determinato la presentazione di un gran numero di istanze di revisione in autotutela nonché hanno originato, tra i candidati risultati idonei per merito ma non inquadrati, un diffuso senso di incredulità, disillusione, malessere e disagio. Sono così nati, nell'ambito di gruppi spontanei di discussione, alcuni team di lavoro finalizzati ad approfondire, analizzare e comprendere, al di là dell'infinita casistica delle contestazioni individuali dei candidati non vincitori, cosa non abbia funzionato nelle procedure, in particolare nella definizione dei criteri di valutazione, nella successiva loro applicazione e infine nei colloqui. Nella primavera del 2025, essendo stato appena diffuso il rapporto dell'**Indagine Obiettivo Benessere 2025**¹⁴ diretta dal gruppo CNR-IRPPS Mutamenti Sociali, Valutazione e Metodi (MUSA), è scaturita l'idea di indagare non solo numeri, atti e procedure, ma gli effetti psicologici e motivazionali eventualmente derivanti dall'esperienza della partecipazione al citato concorso.

¹⁴ https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/Report_Obiettivo_Benessere_2025.pdf

L'indagine e il relativo questionario sono stati ideati ed elaborati da un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare composto da ricercatori e tecnologi idonei non inquadrati, con il comune obiettivo di perseguire la valorizzazione del personale nella ricerca pubblica e, come già avvenuto in precedenti concorsi CNR, lo scorrimento integrale delle graduatorie.

L'idea risale alla primavera del 2025 e nel corso dell'estate il questionario ha preso forma, strutturato in 7 sezioni (dalla A alla G) per complessivi 35 quesiti: Profilo personale, con sette quesiti riguardanti l'età anagrafica, il livello e l'area concorsuale, gli anni di attività scientifica e l'anzianità nel CNR, eventuali periodi di sotto inquadramento e precedenti concorsi / idoneità. Responsabilità e incarichi assunti, con sette quesiti relativi alla partecipazione o coordinamento di progetti nazionali e internazionali, incarichi istituzionali, attività di mentoring, collaborazioni internazionali e terza missione. Esperienza concorso, con tre quesiti sul tempo dedicato alla preparazione della domanda, la variazione di produttività durante il periodo del concorso e sulla soddisfazione riguardo la valutazione ricevuta. Motivazione e impatto con quesiti su motivazione e riconoscimento percepito in 4 dimensioni lavorative (innovazione, valorizzazione, disseminazione, fondi), la presentazione di istanze in autotutela, i rapporti con i colleghi e lo stato d'animo post-concorso. Percezione di Futuro, con tre quesiti sulle intenzioni future conseguenti all'esito come la partecipazione a nuovi bandi, cambiamento dell'approccio o altre azioni lavorative (es. trasferimento, ricerca all'estero). Commenti Aperti, con quattro quesiti riguardanti gli aspetti più deludenti della procedura, suggerimenti per il miglioramento delle future procedure concorsuali e opinioni sul rapporto costi/benefici tra nuovi concorsi e scorrimento delle graduatorie. Infine, nella sezione G, il solo quesito relativo alla Disponibilità per ulteriori indagini.

Grazie alle graduatorie pubbliche con i nomi di tutti i candidati idonei, potendo risalire dal libro matricola CNR agli indirizzi e-mail, si è deciso sia di somministrare il questionario con singoli inviti alla compilazione (comprendenti il link al questionario trasformato in

Google Moduli) mediante posta elettronica, sia impostando restrizioni per impedire la doppia compilazione online.

Limitare l'indagine a tutti i soli idonei non inquadrati è stata una precisa scelta, un vincolo metodologico coerente sia con l'obiettivo di analisi del benessere organizzativo di quella specifica fascia di dipendenti, che con l'obiettivo dello scorrimento delle graduatorie per il "mancato riconoscimento" del merito acquisito. Inoltre, l'aver somministrato il questionario non a un campione casuale ma, in forma di censimento, alla totalità della popolazione di riferimento (tutte le unità di personale idoneo non inquadrato) riduce anche il bias di selezione a monte.

In realtà per garantire l'affidabilità dei dati raccolti e minimizzare i bias, sono stati adottati diversi ulteriori accorgimenti metodologici, in primis una fase di test preliminare, su un campione di 28 persone, che ha consentito di rifinire domande e struttura, assicurando che i quesiti fossero chiari e non inducessero a interpretazioni errate. Nelle domande riguardanti percezioni soggettive come produttività, soddisfazione e riconoscimento, è stata utilizzata una scala numerica Likert a 7 livelli (integrata con etichette verbali esplicite per ridurre l'ambiguità nell'interpretazione dei numeri) che consente migliore precisione nella misurazione dell'intensità delle opinioni e include un punto medio neutro (valore 4), evitando di forzare il rispondente verso una posizione necessariamente positiva o negativa.

Il questionario, in un mix di dati fattuali e percettivi, distingue nettamente tra dati oggettivi verificabili (Sezioni A e B: anni di servizio, ruoli ricoperti, gestione di progetti) e valutazioni soggettive (Sezioni C, D, E), permettendo di correlare lo stato d'animo a condizioni lavorative concrete piuttosto che a sole impressioni; inoltre l'inclusione di domande aperte (es. nella Sez. F) consente ai partecipanti di esprimere concetti non previsti dalle categorie predefinite, riducendo il rischio che le opzioni di risposta chiuse possano limitare o distorcere il pensiero del rispondente.

Il questionario, pubblicato online il 24 settembre, nel giro di 24 ore è stato inviato a tutte le 1455 unità di personale fino a quella data, risultato idoneo in graduatoria di merito ma non inquadrato per carenza di risorse a copertura. A un mese dall'avvio sono stati compilati 784 questionari; a questi si sono, poi, aggiunti, 49 idonei di un'ultima classe concorsuale di cui è uscita la graduatoria; i risultati complessivi hanno raggiunto 807 questionari compilati, pari al 53,66% ovvero la maggioranza assoluta dell'intera popolazione di 1504 invitati alla compilazione, aggiornati al 12 dicembre 2025.

La massiccia adesione e partecipazione all'iniziativa, prima ancora di analizzare i risultati delle risposte è già un RISULTATO estremamente significativo perché, superando il bias di mancata risposta e avendo un tasso di risposta eccellente, trasforma l'indagine da un semplice sondaggio in una validazione di massa; in altre parole, "cattura" l'identità collettiva del gruppo, rendendo le risposte una proiezione fedele e solida della realtà.

Figura 1. Evoluzione cronologica nella compilazione del questionario online.

Passando all'analisi dei risultati nella Sezione A di profilazione personale, oltre alla nota prevalenza dei concorrenti al profilo di Primo Ricercatore (quasi il 70%) e Tecnologo (21,3%) su quelli da Dirigente, risultano particolarmente significativi i dati dell'età avanzata (38,5% ha tra i 50 e i 59 anni, mentre il 36,8% ha 60 anni o più) e l'anzianità

di servizio nel CNR (31,7% tra i 20 e i 29 anni e il 35,9% ha 30 o più anni di servizio).

Le risposte nella sezione B indicano un alto livello di professionalità e coinvolgimento nelle attività dell'Ente: il 58,8% ha partecipato come Responsabile scientifico/PI/Coordinatore in progetti nazionali (B1), oltre il 76% ha ruoli di responsabilità in progetti internazionali, il 78% ha rapporti stabili con gruppi esteri, quasi il 90% ha svolto attività di tutoraggio di assegnisti/dottorandi, l'80,5% svolge attività di divulgazione o trasferimento tecnologico. Circa l'esperienza del concorso (sez. C) si è rilevato un notevole impegno orario dedicato alla preparazione delle domande (il 30,2% tra 20/40 ore e un quarto dei candidati oltre 80 ore), con conseguente riduzione di produttività in un terzo dei candidati, ma soprattutto la maggioranza lamenta di non essere per niente (38,8%) o poco soddisfatto (26,6%) della valutazione ottenuta.

La sezione D finalizzata a rilevare i possibili effetti indotti sulle condizioni psicofisiche, relazionali e motivazionali del personale occupa una posizione centrale nell'indagine: dopo la pubblicazione delle graduatorie nella maggioranza dei rispondenti il senso di motivazione è molto (25,3%) o fortemente diminuito (26,6%) così come il riconoscimento percepito nelle 4 diverse dimensioni considerate (D2-D5) risulta estremamente basso con risultati oscillanti variabili tra il 24% e il 38%, paragonabile al 34% dell'impatto dichiarato molto negativo sullo stato psicologico (D8). Circa l'impatto psicologico, proprio il quesito a domanda aperta (D9), in cui si chiedeva di elencare al massimo 5 aggettivi che descrivessero al meglio lo stato d'animo indotto dall'esperienza concorsuale, permette di comprendere meglio sentimenti e percezioni di malessere. Emerge una netta prevalenza di termini negativi e più utilizzati in assoluto sono Demotivato, Frustrato, Arrabbiato, Deluso (termini che compaiono nella stragrande maggioranza delle risposte spesso combinati), mentre a seguire, con frequenza leggermente inferiore, disilluso, rassegnato, sfiduciato, stanco, triste, depresso, avvilito e umiliato; non mancano solo sporadici aggettivi positivi o neutri, come "Moti-

vato” o “Determinato”, che però rappresentano una netta minoranza in un quadro di malessere diffuso.

Sempre nella medesima sezione, le risposte al quesito (D6) sulle Istanze in autotutela per segnalare possibili errori, riguardando il comportamento dell’Ente nei confronti dei propri dipendenti, meritano un’attenzione particolare. Solo il 2,5% ha presentato istanza in autotutela con esito positivo, il 19,6% l’ha presentata con esito negativo (9,2%) o peggio senza alcuna risposta (10,4%), il 19,6% non aveva ragioni di presentarla e addirittura il 47% non l’ha inviata ritenendola inutile, ciò a testimoniare profonda sfiducia verso gli uffici dell’Ente, una percezione diffusa di “muro di gomma”, inefficienza, rigidità e resistenza nel correggere errori anche palesi, un comportamento che, come risulta da alcuni commenti, ha aumentato la sensazione di ingiustizia e spinto alcuni a scegliere la via del ricorso giudiziario.

Riguardo la Percezione di futuro (sez. E) non è difficile prevedere le risposte indotte dal profondo e diffuso malessere: il 51,9% parteciperebbe a nuovi bandi solo per non perdere un’occasione ma con poca fiducia, il 22,2% lo vivrebbe come una “perdita di tempo” (E1); il 43,1% considera di partecipare a bandi esterni (università/altri enti) e il 16,6% valuta addirittura il trasferimento presso un diverso ente pubblico (E2); infine si registra una profonda tendenza e intenzione di disimpegno, il 38,5% intende limitare l’orario al solo

previsto da contratto, il 28,9% rinunciare a incarichi non retribuiti, il 28,7% limitare l'impegno su progetti. Nella Sezione F dei Commenti aperti emergono (F1) percezione poco positive sull'equità di applicazione dei criteri di valutazione, tempi lunghi e scarsa trasparenza, (F2) suggerimenti con la richiesta prevalente di scorrimento delle graduatorie, seguito da bandi più frequenti e criteri oggettivi, una sostanziale concordanza sulla convenienza economico/organizzativa a effettuare scorrimenti prima di nuovi concorsi (F3) e sui costi elevati generati dal mancato scorrimento in termini di demotivazione, calo della produttività e perdita di capacità attrattiva di finanziamenti (F4).

Volendo provare a fare solo qualche analisi di correlazione qualitativa, l'età e anzianità di servizio sembrano i fattori più collegati alle sezioni B "Responsabilità/incarichi" e D "Motivazione e Impatto". Nel primo caso, trattandosi di personale interamente riconosciuto idoneo, si seleziona a monte una popolazione molto attiva senza grandi differenze significative per responsabilità, mentoring, attività di divulgazione, mentre solo i ruoli di coordinamento apicale (PI, Coordinatore) appaiono più frequenti tra chi ha maggiore anzianità. All'opposto nel secondo caso, pur in presenza di un malessere trasversale, l'anzianità di servizio influenza la sfumatura emotiva (quesito D9) e la percezione di irreparabilità del danno (quesito D8). Con anzianità ≥ 20 -30 anni prevalgono sentimenti di umiliazione e tradimento, non uno stop di carriera ma la svalutazione di un'intera vita lavorativa; compaiono termini come "umiliato", "rottamato", "tradito", "offeso", legati alla dignità e al senso di fine carriera, assenti nei profili più giovani. È altrettanto marcata la correlazione tra alta anzianità e reazione di disimpegno totale, ritiro psicologico, attesa della pensione, rifiuto di ulteriori sforzi proattivi, mentre i più giovani considerano spesso la fuga, all'estero o verso bandi esterni.

Tornando alla percentuale di partecipazione, il valore del 53%, considerando le difficoltà dei questionari volontari online a raggiungere il 20%, indica che il tema del mancato riconoscimento del merito acquisito con l'idoneità è stato percepito come urgente e critico,

il questionario non visto in forma di un noioso adempimento ma, come testimoniato dal tempo impiegato da centinaia di colleghi a scrivere lunghi e dettagliati commenti aperti, come un'invocazione di ascolto e anche una necessaria valvola di sfogo. Considerando l'elevata professionalità e competenza del personale censito, aver sentito il dovere di partecipare per esprimere il proprio disagio o dissenso è un segnale comunque positivo, non la disaffezione passiva di una mancata risposta, bensì una reattività preoccupata di un grave problema di gestione e valorizzazione delle risorse umane. Personale profondamente deluso dalle procedure ma ancora abbastanza coinvolto da voler denunciare la situazione, partecipare a migliorarla e pronto a recuperare impegno ed entusiasmo in caso di riconoscimento del merito con lo scorrimento integrale delle graduatorie.

Per ragioni di sintesi, passando a una solo sommaria interpretazione delle risposte, emerge un disallineamento e forte contrasto tra il profilo elevato delle risorse umane considerate (anzianità elevata, responsabilità di progetti nazionali/internazionali, incarichi gestionali e responsabilità), lo svolgimento di mansioni superiori e il mancato riconoscimento professionale ed economico. In relazione all'obiettivo di rilevare gli effetti del concorso e mancato inquadramento sul personale idoneo, il risultato più evidente è certamente il severo e profondo malessere psicologico, con prevalenza di sentimenti di frustrazione, umiliazione e rabbia che travalicano la semplice delusione professionale, arrivano a deteriorare i rapporti nei gruppi di lavoro, provocare un distacco emotivo dal lavoro e intaccare il senso di appartenenza all'istituzione.

Il conseguente crollo delle motivazioni e la reazione prevista di "dimissioni/disimpegno silenzioso" (*Quiet Quitting*), è il maggiore rischio e allarme per la produttività della ricerca e per l'Ente stesso. Coerentemente poi vi è una risposta quasi unanime (Sezione F) nel ritenere che indire nuovi concorsi sia uno spreco di risorse (economiche e temporali) rispetto allo scorrimento delle graduatorie esistenti (Sezione F), legittima aspirazione vista non solo come un atto

di giustizia ma anche, pragmaticamente, come l'unica soluzione logica per evitare la paralisi delle attività di ricerca dovuta alla preparazione di nuove domande per un numero potenzialmente enorme di candidati.

È auspicabile che la presente iniziativa d'indagine, benché non istituzionale ma nata spontaneamente tra i candidati idonei, possa contribuire, eventualmente mettendo a disposizione degli Uffici CNR dati ed analisi di correlazione ben più approfondite di quelle testé presentate, ad avviare la verifica ex-post della qualità delle procedure concorsuali.

Progressione di carriera dei Ricercatori e Tecnologi: principali criticità e possibili soluzioni

Gianpaolo Pulcini

CNR, Istituto di Scienze e Tecnologie per L'Energia e La Mobilità Sostenibili

I Ricercatori e i Tecnologi costituiscono le figure professionali apicali, non dirigenziali, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). Essi costituiscono due distinti profili professionali, ciascuno caratterizzato da una omogenea professionalità e articolato su tre distinti livelli: 1) il livello apicale (I livello), denominato Dirigente di Ricerca / Dirigente Tecnologo, 2) il livello intermedio (II livello), denominato Primo Ricercatore / Primo Tecnologo, e 3) il livello iniziale (III livello), denominato Ricercatore / Tecnologo di III livello.

La progressione di carriera per i Ricercatori e Tecnologi (R&T), ossia il passaggio a un livello superiore, può avvenire tramite:

- concorsi pubblici per I e II livello, aperti anche all'esterno, e che consentono anche il passaggio dal III al I livello, anche cambiando profilo, e
- selezioni interne **ex art. 15** (normate dal **CCNL 2002-2005**), che consentono il passaggio al livello immediatamente superiore a parità di profilo.

La modalità più idonea per la progressione di carriera dei R&T è costituita senz'altro dalle selezioni interne ex art. 15, in quanto solo le selezioni ex art. 15 consentono, così come dovrebbe essere, di valutare l'intera carriera di un Ricercatore o Tecnologo senza penalizzare chi, nel corso della sua carriera, lunga spesso più di 30 anni, ha modificato l'area scientifica o il settore tecnologico di suo interesse (ad esempio, al fine di spostarsi su tematiche più innovative e attuali e/o di avviare collaborazioni interdisciplinari con altri gruppi di ricerca) o ha svolto attività multidisciplinari. I concorsi pubblici, invece, essendo per loro natura finalizzati all'assunzione di un nuovo Ricercatore o Tecnologo, tendono a valutare (quasi) esclusivamente le conoscenze e le competenze possedute nella specifica area scienti-

fica o nello specifico settore tecnologico concorsuale, penalizzando quindi tutti quei R&T che, nel corso degli anni, hanno lavorato su più aree scientifiche o settori tecnologici.

Una forte criticità emersa negli Enti di Ricerca, e in particolare nel CNR, nello svolgimento delle selezioni interne ex art. 15 è data dai lunghi tempi di espletamento di tali selezioni, così lunghi da impedire il rispetto della cadenza biennale delle selezioni interne ex art. 15 stabilita dallo stesso CCNL. Tempi molto lunghi, specie nelle selezioni per il passaggio dal III al II livello, dovuti in particolare al numero elevato di candidati per ciascuna area concorsuale e al fatto che le commissioni sono costituite prevalentemente da professori universitari, spesso poco disposti a dedicare molto del loro tempo alle selezioni interne al CNR. Ad esempio, nell'ultima tornata delle selezioni ex art. 15 indetta dal CNR, l'ultima graduatoria è stata pubblicata 2 anni e mezzo dopo l'emanazione del bando e tuttora numerosi vincitori non hanno ancora ricevuto il provvedimento di inquadramento nel nuovo livello, con relativo adeguamento della retribuzione e pagamento degli arretrati, a causa delle istanze in autotutela presentate da numerosissimi partecipanti, la cui valutazione da parte dell'Ente ha richiesto e sta richiedendo numerosi mesi.

Tutto ciò ha comportato il fatto che il CNR dal 2018 (ossia da quando la Cassazione ha stabilito che le selezioni interne ex art. 15 sono pienamente legittime) ha indetto selezioni interne ex art. 15 solo nel 2020 e nel 2023, e intende indirle nel 2026, ossia con una cadenza triennale e, quindi, con un anno di ritardo rispetto a quanto imposto dal CCNL.

I tempi così lunghi richiesti per l'espletamento delle selezioni ex art. 15 hanno ostacolato o ritardato, nel CNR, anche l'applicazione di altre norme contrattuali volte alla valorizzazione del personale R&T, in particolare a) i passaggi di profilo ex art. 65 da Ricercatore a Tecnologo, e viceversa, riservato ai R&T di ruolo inquadrati nei livelli II e III, e b) le selezioni interne ex art. 8 per la riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale, riguardante tutti i 3 livelli dei R&T,

selezioni che il CNR è riuscito a bandire solo nel 2013, concludendoli poi nel 2018. A tal riguardo, va evidenziata la possibile interferenza tra passaggi di profilo ex art. 65 e passaggi di livello ex art. 15 che si verifica qualora i passaggi di profilo ex art. 65 siano indetti mentre sono in svolgimento le selezioni ex art. 15 per i passaggi di livello: infatti chi, durante lo svolgimento delle selezioni ex art. 15, ottiene il passaggio di profilo ex art.65 viene escluso dalla graduatoria delle selezioni ex art. 15.

Questi ritardi nei tempi di espletamento delle selezioni ex art. 15 e l'incertezza su quando sarà indetta una nuova tornata di selezioni ex art. 15 creano ovviamente malcontento e insoddisfazione tra i R&T non vincitori, in particolare tra quanti sono risultati idonei non vincitori, in quanto, e questo è l'altro elemento di grande criticità di queste selezioni interne, a ogni tornata concorsuale cambiano le aree concorsuali (in numero e nei contenuti disciplinari), cambiano i criteri di valutazione del curriculum scientifico, i criteri di selezione dei prodotti/titoli scelti, cambia il peso che la singola commissione dà alle varie "dimensioni" che caratterizzano l'attività di ricerca (dall'ampliamento delle conoscenze alla valorizzazione dei risultati di ricerca, dalla partecipazione a bandi di progetti competitivi alla attività di formazione) e cambia il punteggio eventualmente attribuito alla valorizzazione dell'attività svolta nell'Ente.

Giusto per fare un esempio, i criteri di selezione dei prodotti e titoli scelti (cui è attribuito un punteggio totale pari a circa il 50% del punteggio massimo complessivo) sono drasticamente cambiati nel tempo: prima del 2020 i prodotti e titoli scelti andavano selezionati alla cieca, senza sapere i criteri di valutazione che la commissione avrebbe fissato, e andavano indicati già in sede di presentazione della domanda. Nel 2020, invece, tali prodotti e titoli scelti andavano selezionati dall'intero curriculum e allegati alla domanda di partecipazione solo dopo la pubblicazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione. Nell'ultima tornata, infine, i prodotti e titoli scelti andavano selezionati a valle della pubblicazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione ma tra una rosa ristretta

di potenziali prodotti e titoli scelti da preselezionare già in sede di presentazione della domanda, essendo però all'oscuro dei criteri di valutazione che la commissione avrebbe fissato.

Tutti questi cambiamenti, spesso molto sostanziali, cui sono soggette le diverse tornate di selezioni ex art. 15 fanno sì che anche chi oggi è risultato idoneo non vincitore, semmai a pochi centesimi di punti dall'ultimo dei vincitori, non può avere una concreta fiducia di risultare vincitore nella successiva selezione ex art. 15.

È evidente quindi che queste criticità che colpiscono la progressione di carriera dei R&T devono essere rimosse, sia per un senso di giustizia nei confronti dei R&T del CNR, sia per il bene dello stesso Ente, dato che il diffuso malcontento e l'insoddisfazione che colpisce profondamente tanti R&T ne riduce comprensibilmente l'impegno e la dedizione per il proprio lavoro, con perdita di produttività scientifica e di finanziamenti da parte di terzi.

Il primo, e fondamentale, passo da fare è sostituire le attuali procedure competitive (quali sono le selezioni interne ex art. 15) con procedure non competitive, quali possono essere delle valutazioni di idoneità, superate le quali si accede al livello immediatamente superiore. Ciò è particolarmente necessario per il passaggio dal III al II livello ove il maggior numero di candidati rende più problematico una regolare e corretta progressione di carriera dei R&T.

Queste "valutazioni di idoneità" andrebbero svolte con cadenza biennale, su domanda del singolo R/T, con la condizione che, ad esempio, in caso di non superamento della valutazione, la stessa non potrà essere ripetuta nel biennio immediatamente successivo, così da limitare la presentazione di domande da parte di chi è consapevole di non aver ancora raggiunto i requisiti richiesti per il passaggio di livello.

Questa ipotesi di valutazioni non competitive è peraltro totalmente coerente con la declaratoria dei vari livelli dei R&T (declaratoria fissata nel CCNL del 1998) ove i differenti livelli dei R&T non sono caratterizzati da differenti mansioni e/o da ruoli gerarchici tra di essi

(cosa che potrebbe giustificare la programmazione di un prefissato numero di passaggi di livello), ma “solo” da differenti capacità ed attitudini. Ad esempio, a un Dirigente di Ricerca è richiesta “Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca”, mentre ad un Primo Ricercatore è richiesta “Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attività”.

Per fare ciò è necessario introdurre una modifica al vigente CCNL (da applicare quindi a tutti gli EPR) o, e questa sarebbe una soluzione decisamente migliore, approvare una legge di stato giuridico per i R&T degli EPR che normi per legge, ad esempio, anche l'ordinamento dei R&T, la loro progressione di carriera, le procedure di reclutamento, l'orario di lavoro, garantisca forme di autogoverno dell'Ente da parte della comunità scientifica interna, sottraendo quindi molte di queste materie alla contrattazione collettiva che, causa la sua periodicità, mette ogni volta in discussione l'insieme dei diritti e doveri dei R&T che invece dovrebbero essere più stabili nel tempo.

Il secondo, indispensabile, passo da fare è quello di fissare, ad esempio all'interno del Regolamento del Personale dell'Ente, i criteri di progressione di carriera dei R&T, a partire dai requisiti richiesti per passare poi ai criteri di valutazione e di selezione dei prodotti e titoli scelti e ai criteri di valutazione dell'intero curriculum, nel rispetto delle varie “dimensioni” che possono caratterizzare l'attività di ricerca del singolo Ricercatore. Criteri che devono essere condivisi dalla comunità scientifica dell'Ente, sufficientemente stabili nel tempo e definiti correttamente.

Tale necessità emerge anche dall'analisi di quanto accaduto al CNR nell'ultima tornata di selezioni ex art. 15 ove, giusto per fare un paio di esempi, a) lo stesso titolo “freddo”, quale l'Abilitazione Scientifica Nazionale, valeva 3 punti per certe commissioni e massimo 1 punto per altre, e b) la valutazione delle pubblicazioni scelte si

basava, per alcune commissioni, anche su indici bibliometrici quali il Quartile e il numero di citazioni mentre per le altre la valutazione era del tutto soggettiva. Differenze che lasciano spaesato il R&T nel capire cosa sia utile per fare carriera all'interno dell'Ente!!

Per non parlare poi della imprecisione che ha caratterizzato i criteri di valutazione delle pubblicazioni scelte adottati da quelle commissioni che hanno deciso di avvalersi anche di indici bibliometrici, in quanto nei loro criteri fanno riferimento al Quartile della rivista senza specificare se il Quartile fosse quello Scimago o quello Web of Science (Wos) e se relativo all'anno di pubblicazione del lavoro o di emanazione del bando!! Imprecisione che non ha consentito ai concorrenti di selezionare al meglio le proprie pubblicazioni, in difformità alle intenzioni del bando.

Rimanendo sempre nell'ambito dell'ultima tornata ex art 15 al CNR, innovativa e tendenzialmente positiva è stata la decisione di far articolare il curriculum dei Ricercatori su tre distinte dimensioni: 1) "Avanzamento delle frontiere della ricerca nei principali settori della conoscenza", 2) "Valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico del Paese", 3) "Supporto tecnico-scientifico e attività di disseminazione e comunicazione della conoscenza". Dimensioni che, accompagnate dal "posizionamento" di ciascun Ricercatore nelle tre dimensioni, avrebbero dovuto, sulla carta, evitare che venisse ingiustamente penalizzato chi, nel corso della carriera, avesse concentrato la sua attività di ricerca solo (o prevalentemente) su una sola dimensione. Peccato però che molte commissioni non abbiano capito il significato di tali dimensioni e del relativo posizionamento individuale ed abbiano invece penalizzato chi non avesse un curriculum equilibrato e di spessore su ciascuna delle tre dimensioni.

Fortemente criticabile, invece, la decisione del CNR di attribuire un punteggio specifico, benché limitato a massimo 5 punti, alla nuova Sezione "Prospettive e potenziale", finalizzata a contenere "le direzioni in cui il candidato intende sviluppare la propria carriera negli anni a venire – immaginando un orizzonte di 3-5 anni o co-

munque compatibile con gli anni di servizio ancora da svolgere”, sezione dai contenuti incoerenti con lo spirito stesso di una procedura finalizzata a valutare e valorizzare la carriera fatta dai R&T e che, alla fine, ha penalizzato chi era ad un passo dalla pensione e, quindi, con un orizzonte temporale estremamente ridotto.

È evidente quindi quanto sia indispensabile e non più rinviabile definire una nuova procedura per il passaggio di livello dei R&T, su base non competitiva ma esclusivamente valutativa, così come fissare in apposito Regolamento di Ente i criteri di valutazione dei prodotti, dei titoli e del curriculum dei R&T. Solo così sarà possibile valorizzare realmente il personale R&T del CNR e, più in generale, di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca.

Scenari di sostenibilità dei concorsi ex art. 15 nel CNR: prospettive dei ricercatori nel prossimo decennio

Francesco De Simone

CNR, Istituto sull'Inquinamento Atmosferico

I Ricercatori e i Tecnologi rappresentano il personale che costituisce la rete scientifica degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). I loro profili sono articolati su tre livelli: I livello, II livello e III livello che ne costituisce, tranne poche eccezioni, il livello di accesso. La progressione di carriera nei profili di Ricercatore e Tecnologo avviene tramite i concorsi interni ex art. 15 del CCNL. Negli ultimi anni, blocchi, frequenza irregolare e numero limitato di posti hanno inciso sulla regolarità delle progressioni. Inoltre, i tempi di conclusione si sono allungati per l'elevatissimo numero di partecipanti, soprattutto nel passaggio III-II, producendo la "ben nota concentrazione anomala di personale sul III livello professionale" in contrasto con le percentuali ideali del **D.P.R. 171/1991**¹⁵. Nel 2023 il CNR ha avviato una tornata straordinaria, resa possibile dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ma l'intervento non ha risolto il problema strutturale.

Lo scopo di questo studio è di mostrare come gli effetti della riconosciuta concentrazione anomala di ricercatori al III livello non si siano affatto conclusi con il concorso finanziato dalla **Legge n. 178/2020**, e come sia necessario un altro intervento straordinario simile per risolverli in modo definitivo e stabile. Per farlo, in questo studio verrà valutato l'impatto dello scorrimento integrale delle graduatorie ex art. 15 dell'ultimo concorso su una serie di parametri che fotografano in modo analitico e quantitativo le problematiche relative valorizzazioni delle carriere nel CNR del personale ricercatore¹⁶

¹⁵ Aggiornamento del Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2024-2026 Delibera n. 390/2023 – Verb. 491 (19 dicembre 2023)

¹⁶ La presente analisi è stata condotta solo sul personale ricercatore e non tecnologo per via della maggiore numerosità del campione che ne garantisce robustezza statistica. Inoltre, se per i ricercatori esiste un termine di paragone nelle Università pre-riforma, per i tecnologi questo termine di paragone non esiste. Tuttavia, la stessa analisi può essere applicata allo stesso modo ai tecnologi.

con particolare riferimento al livello di accesso (III)¹⁷.

Dopo i concorsi ex art. 15 banditi nel 2023, infatti, una situazione rimane ancora critica: la distribuzione tra i livelli dei ricercatori alla quiescenza, come riportato in Figura 1.

Figura 1: Distribuzione nei tre livelli dei ricercatori alla quiescenza.

I dati riportati in figura, pubblicati dal CNR nella delibera 33/2025, a concorsi non ancora conclusi, riguardano il periodo 2024-2027 e indicano un 30% di cessazioni al III livello. Un valore che dimostra chiaramente come 1 ricercatore su 3 arrivi al pensionamento essendo inquadrato ancora al livello di accesso. Oggi, considerando tutti i passaggi di livello al termine del concorso, la fotografia dei pensionamenti ancora non è stata aggiornata dall'ente, ma possiamo avere una stima indiretta considerando la distribuzione tra i livelli del personale ricercatore¹⁸ con un'anzianità di servizio elevata (>35 anni), come illustrato nella Figura 2.

¹⁷ Il tema della valorizzazione del personale non è esclusivo del solo livello di accesso, ma riguarda anche le prospettive di carriera dal II al I livello. Sebbene questo studio abbia analizzato nel dettaglio l'impatto degli scenari di applicazione dei concorsi ex art. 15 sul III livello, gli stessi dati sono disponibili su richiesta per una analisi dettagliata anche dell'impatto sul II livello.

¹⁸ I dati dei ricercatori vincitori e idonei sono stati scaricati dal sito archivio.urp.cnr.it, e incrociati con i dati del personale ricercatore scaricati dall'annuario (www.dcp.cnr.it) per aggiornare i livelli professionali dei colleghi vincitori nelle graduatorie non ancora inquadrati. Il dataset ottenuto contiene 4735 ricercatori che risultano essere in servizio al 18-12-2025, così distribuiti: I livello: 751 (16%); II livello: 2071 (44%); III livello: 1913 (40%). Di questi 1035 risultano essere idonei PR e 308 idonei DR.

Figura 2: Distribuzione nei tre livelli dei ricercatori con anzianità di servizio maggiore di 35 anni dopo gli ultimi concorsi ex art. 15 e in caso di scorrimento integrale delle graduatorie e confronto con Università pre-riforma¹⁹.

Tra i ricercatori con anzianità di servizio superiore a 35 anni, il 13% risulta ancora inquadrato al livello di accesso. Si tratta di personale fortemente penalizzato da tornate poco frequenti e sotto-finanziate, con scarse possibilità di progressione prima del pensionamento. Il termine di paragone più vicino riguarda i dati della distribuzione tra Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori Universitari prima della Riforma Gelmini, che ha reso di transito il III livello, riportati anch'essi in figura. Pur con le dovute cautele di confronto, la distribuzione per i ricercatori con elevata anzianità resta distante da uno standard ottimale. Lo scorrimento integrale delle graduatorie ridurrebbe questa quota al 6%²⁰, contribuendo a ristabilire un percorso di carriera fisiologico.

Tuttavia, l'effetto dello scorrimento integrale delle graduatorie non si ridurrebbe solo a un effetto immediato sulla platea di ricercatori con maggiore anzianità di servizio, ma permetterebbe di rendere sostenibile nel prossimo decennio la cadenza biennale prevista dal

¹⁹ Dati delle Università disponibili solo per età anagrafica (periodo 1997-2009). Fonte: ustat.mur.gov.it

²⁰ La stessa analisi è stata effettuata anche per altre fasce di anzianità. I dati della distribuzione tra livelli dei ricercatori con anzianità di servizio > 30 anni mostrano percentuali e miglioramenti molto simili in caso di scorrimento integrale delle graduatorie (15% -> 7%).

CCNL per i concorsi ex art. 15.

Alcune simulazioni sono state realizzate per analizzare le progressioni di carriera dei ricercatori nel decennio 2026–2035²¹ in differenti scenari di svolgimento dei concorsi ex art. 15 ottenuti variando: (i) la frequenza dei concorsi (biennale/triennale/quadriennale), (ii) quota di posti per il passaggio III–II e II–I, (iii) presenza o meno di scorrimento integrale di tutte le graduatorie ex art. 15 attuali. I risultati di queste simulazioni sono riassunti nella Tabella 1, che riporta: la distribuzione per livello al 2035 tra i ricercatori con più di 35 anni di servizio, la permanenza media al III livello, nel decennio e successiva (indicata a regime), partecipanti ai concorsi III–II (prossima tornata e media decennale), costo attualizzato delle procedure (tasso 2%; costo medio per passaggio: 14000 euro).

Tabella 1: risultati delle simulazioni di progressione di carriera per il periodo 2026-2035*.

Scenari Concorsi				Distribuzione anzianità servizio >35 anni al 2035 (%)			Permanenza media nel decennio (a regime)	Partecipanti medi (prossima tornata)	Stima Costo
% posti III-II	% posti II-I	Cadenza (anni)	Scorrimento	I (%)	II (%)	III (%)	III (anni)	III-II (unità di personale)	III-II (milioni euro)
10	5	2	NO	46	43	11	25 (27)	1471 (1736)	9,4
10	5	3	NO	45	43	12	28 (33)	1542 (1736)	7,8
10	5	4	NO	43	43	14	32 (35)	1621(1736)	6,1
20	10	3	NO	53	40	7	28 (29)	1328 (1736)	13,6
50	20	3	NO	68	31	1	23 (12)	853 (1736)	22,4
50	20	2	NO	74	25	1	17 (6)	707 (1736)	23,4
10	5	3	SI	57	37	6	26 (32)	667 (714)	14,3 + 3,3
20	10	3	SI	63	33	4	24 (28)	577 (714)	14,3 + 5,9
50	20	3	SI	76	23	1	17 (10)	376 (714)	14,3 + 9,8
50	20	2	SI	81	19	0	14 (6)	313 (714)	14,3 + 10,3

*I risultati presentati sono la media ottenuta da 1000 corse indipendenti.

21 Nelle simulazioni, effettuate in GNU Octave, quando un ricercatore raggiunge complessivamente i 42 anni di anzianità di servizio, lo stesso viene posto in quiescenza e viene considerato un nuovo ingresso al livello di accesso. Non sono state prese in considerazione procedure di reclutamento straordinarie, come eventuali processi di stabilizzazione, per cui i risultati presentati devono essere considerati per difetto. I concorsi sono simulati utilizzando una semplice simulazione Montecarlo che fornisce la stessa possibilità di passaggio a tutti i partecipanti.

Il primo scenario rappresenta lo scenario base, in cui si bandisce un concorso ex art. 15 ogni 2 anni come da contratto con un numero di posti messo a concorso che è consuetudine storica del CNR. I due successivi riguardano invece scenari più realistici in cui i concorsi vengono banditi ogni 3 o 4 anni con lo stesso esiguo numero di posti messi a bando. In tutti questi scenari, le simulazioni ci mostrano come, analogamente alla situazione presente, la percentuale di colleghi vicini all'età pensionabile ancora inquadrati al livello di accesso sia superiore al 10%, per raggiungere il 14% nel caso di concorsi ogni 4 anni. È anche evidente come la permanenza media al III livello nel decennio si attesti tra i 25 e i 32 anni, molto elevata per poter definire di transito il livello di accesso. Inoltre, gli anni di permanenza media a regime, più elevati rispetto a quelli calcolati nel prossimo decennio, dimostrano come questi scenari non rappresentino una soluzione stabile al problema della concentrazione di personale nel III livello, essendo un segno evidente di come questa continuerà ad aumentare, portando inesorabilmente a una situazione critica come quella fotografata nel 2022. I due scenari successivi prendono in considerazione concorsi ogni 3 anni e un numero di posti messi a concorso per il II livello pari al 20% e al 50% del numero di partecipanti. In questi due scenari i parametri analizzati migliorano, in particolare in quello che prevede il tasso di successo maggiore, con una distribuzione al III livello residuale, sebbene con un tasso di permanenza al III livello medio nei prossimi 10 anni ancora superiore ai 20 anni. Questo stesso scenario, ma con cadenza biennale secondo contratto, migliora ulteriormente tutti i parametri. Tuttavia, come tutti gli altri scenari che non prevedono lo scorrimento integrale delle graduatorie, il numero di partecipanti al prossimo concorso III-II è piuttosto alto con 1736 concorrenti, un carico che in passato ha generato criticità amministrative ricorrenti nella chiusura tempestiva delle procedure.

Gli scenari successivi prevedono tutti lo scorrimento integrale delle graduatorie ex art. 15 dell'ultimo concorso. I primi tre prendono in considerazione un concorso ogni 3 anni e una quota dei posti per

il passaggio III-II crescente dal 10 al 50%. Negli scenari con scorrimento integrale tutti i parametri migliorano sensibilmente rispetto agli omologhi senza scorrimento: distribuzione per livello più equilibrata tra chi ha una elevata anzianità di servizio, partecipanti ai concorsi drasticamente ridotti e tempi di permanenza al III livello in calo. Con una quota del 50% dei posti per il passaggio III-II, la permanenza media scende a 17 anni nel decennio (10 a regime). Poiché con gli scorrimenti il prossimo concorso conta solo 714 partecipanti (media decennale ~300), rendendo realistiche procedure snelle e veloci, l'ultimo scenario analizzato prevede la cadenza biennale del concorso, in piena conformità al contratto. In questo scenario, il III livello viene de facto esaurito nel prossimo decennio: già al 2035 non è previsto infatti nessun pensionamento al livello di accesso.

I risultati delle simulazioni effettuate mostrano chiaramente che gli unici scenari di applicazione dei concorsi ex art. 15 che garantirebbero una permanenza transitoria, oltre che statisticamente veloce (6 anni ²²), nel III livello sono quelli che prevedono un numero di posti messo a bando per il passaggio III-II pari al 50% dei partecipanti e lo svolgimento biennale come da contratto. Dal punto di vista dei costi, gli scenari con scorrimento integrale e senza scorrimento sono piuttosto simili. **Senza scorrimento**, i costi delle procedure III-II nel prossimo decennio equivalgono a **23,4 milioni di euro**. Nello scenario che considera gli **scorrimenti integrali**, invece, che presentano un costo stimato iniziale di 14,3 milioni di euro per i 1023 idonei delle graduatorie III-II, i costi complessivi per le procedure III-II si attestano a **24,6 milioni di euro**, con una **differenza di soli 1,2 milioni di euro**.

Tuttavia, solo lo scenario che prevede lo scorrimento integrale delle graduatorie ex art. 15 assicurerebbe di avere sin da subito un numero di partecipanti ai concorsi III-II tali da rendere snelle e veloci le procedure, rendendo effettivamente attuabile il rispetto del contratto riguardo la cadenza biennale dei concorsi. Da notare che la stima è prudente: non include i possibili effetti di co finanzia-

22 Simile alla durata del tenure track attualmente in vigore nelle università.

mento del personale previsti da molte progettualità, che potrebbero ulteriormente migliorare il profilo costo beneficio.

L'analisi condotta, seppure con limitazioni e in condizioni ideali, evidenzia che lo scorrimento integrale delle graduatorie dell'ultimo concorso ex art. 15 rappresenta la misura più efficace per risolvere in modo strutturale e sostenibile alcune criticità storiche del CNR riguardanti le prospettive di carriera dei ricercatori al III livello. Questa soluzione, infatti, riduce immediatamente la percentuale di ricercatori prossimi alla pensione inquadrati ancora al livello di ingresso dal 13% al 6%, e abbinata a concorsi regolari consente di abbattere statisticamente la permanenza media al III livello fino a 6 anni a regime. Grazie a un numero ridotto di partecipanti alle procedure III-II, lo scorrimento rende inoltre attuabile la cadenza biennale dei concorsi prevista dal contratto. Il rapporto costo-beneficio è estremamente favorevole: con un incremento di spesa marginale (+1,2 milioni di euro rispetto agli scenari senza scorrimento), si ottiene una soluzione definitiva che elimina un problema storico e assicura sostenibilità nel prossimo decennio. In sintesi, il finanziamento straordinario necessario per la valorizzazione del personale al III livello non è solo giustificato, ma strategico per il futuro della ricerca pubblica italiana, garantendo il riconoscimento di carriere da tempo bloccate, rafforzando l'attrattività grazie a prospettive di carriera certe e stabili, e migliorando la competitività internazionale in molti modi, non ultimo grazie al meccanismo del co-finanziamento.

Ringraziamenti

Il comitato organizzativo desidera esprimere la più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo convegno e la successiva pubblicazione degli atti.

Un ringraziamento particolare va al Senatore Francesco Verducci per aver promosso con convinzione questa iniziativa, e al Senato della Repubblica per averci ospitato nella prestigiosa cornice della Sala degli Atti Parlamentari presso la Biblioteca “Giovanni Spadolini”.

Siamo grati a tutti i relatori per l’onestà intellettuale e la qualità scientifica dei loro contributi, fondamentali per delineare scenari concreti di valorizzazione del personale ricercatore e tecnologo.

Un ringraziamento speciale a Mario Tozzi per aver moderato il dibattito con la consueta competenza e capacità divulgativa.

Si ringraziano altresì i rappresentanti della politica per il loro prezioso saluto istituzionale e per l’attenzione dedicata alle criticità del sistema ricerca.

Al CNR-Unità Editoria per la pubblicazione degli atti, in particolare alla dottoressa Sara Di Marcello per la disponibilità mostrata in ogni fase della lavorazione della pubblicazione, e a tutti i colleghi coinvolti.

Infine, un pensiero va a tutti i ricercatori e tecnologi che, con il loro lavoro quotidiano, rappresentano il “motore” del progresso scientifico del Paese: questo convegno è dedicato a loro, nella convinzione che non possa esserci reale innovazione senza il riconoscimento del valore delle persone.

